

SOTSIOLINGVISTIKANING AYRIM NAZARIY JIHALARIGA NAZAR

G'ofurova Ozoda G'ofur qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, o'zbek filologiyasi fakulteti 4-kurs
ozodagafurova75@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada sotsiolingvistika tushunchasining nazariy va amaliy asoslari va mazkur sohaning jamiyatning tilga ta'sirini o'rganishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, tilshunos olimlarning bu boradagi fikri, sohaning kelib chiqish va rivojlanish tarixi, boshqa fanlar bilan bog'liqligi bayon qilingan va sotsiolingvistika bilan bog'liq vaziyatlar amaliy misollar bilan batafsil tushuntirilgan.

Kalit so'zlar: sotsiolingvistika, ijtimoiy muhit, makro-sotsiolingvistika, mikro-sotsiolingvistika, sotsiolingvistik kompetensiya.

KIRISH

Sotsiolingvistika dunyo muayyan madaniyatlari keng yoyilishi, ommalashishi va guruhlararo va shaxslararo munosabatlarda avj olib borayotganligi sabab tobora muhim sohaga aylanmoqda. Sotsiolingvistika asosida yotgan bazaviy tushuncha juda oddiy: tildan foydalanish ijtimoiy xulq-atvor va insonlarning o'zaro muloqotini ochib beradi. Bu tushuncha sodda, ammo tilning xatti-harakatlarini aks ettirish usullari ko'pincha murakkab va nozik bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, til va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar turli xil uchrashuvlarda kuzatilishi mumkin: xalqaro munosabatlardan tortib to tor doiradagi shaxslararo munosabatlarga qadar.

ADABIYOTLAR SHARHI

Tilning ijtimoiy jihatlari dastlab 1930-yillarda hind va yapon tilshunoslari tomonidan, shuningdek, 1900-yillarning boshida Shveysariyada Lui Gauchat tomonidan o'rganilgan, ammo g'arbda bu soha ma'lum vaqtgacha e'tibordan yiroq qoldi. Bir tomondan olib qaralganda, tilning ijtimoiy o'zgarishini o'rganish 19-

asrning oxirida boshlangani kuzatiladi. Sotsiolingvistika atamasi ilk bor Tomas Kallan Xodson tomonidan 1939 yilda MAN nashriyotida chop etilgan "Hindistondagi sotsiolingvistika" maqolasida berilgan [3]. Mazkur atama g'arbda dastlab 1960 yillarda paydo bo'lgan va Amerikalik Villiyam Labov va Angliyalik Bazil Bernshteyn kabi tilshunos olimlar tomonidan qo'llanilgan. 1960- yillarda Villiam Styuart [4] va Xayns Kloss pluritsentrik tillarning (Pluritsentrik til yoki politsentrik til - bu ko'pincha turli mamlakatlarga mos keladigan bir nechta o'zaro kodlangan standart shakllarga ega bo'lgan til. Bunga xitoy, ingliz, fransuz, nemis, koreys, portugal va ispan tillarini misol keltirish mumkin.) sotsiolingvistik nazariyasi uchun asosiy tushunchalarni kiritdilar, bunda standart til millatlar o'rtasida qanday farq qilishini tavsiflaydi (masalan, Amerika / Angliya / Kanada / Avstraliya ingliz tilisi [5]; Avstriya / Germaniya / Shveysariya nemis tilisi [6]; Bosniya / Xorvat / Chernogoriya / Serb serb-xorvat tili).

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Sotsiolingvistika - bu jamiyatning barcha jabhalari, shu jumladan madaniyat va madaniy me'yorlar, insonlar hatti-harakati borasida kutilgan natija yoki taxmin, kontekst, tilning qay yo'sinda qo'llanilishi, hamda jamiyatning tilga ta'sirini tahliliy o'rganadi. Mazkur soha tilning jamiyatga ta'sirini o'rganuvchi til sotsiologiyasidan farq qiladi. Sotsiolingvistika pragmatika bilan uyg'unlashib ketgan va lingvistik antropologiya bilan chambarchas bog'liq. Bu uzviylik esa ikki sohaning tarixiy o'zaro bog'liqligi bilan asoslanadi [1]. Yana bir izoh tilshunos olim B.Spolskiy tomonidan berilgan bo'lib, uning ta'kidlashicha, "Sotsiolingvistika – bu til va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadigan soha bo'lib, tildan foydalanuvchilar yashaydigan ijtimoiy muhitdir. Bu jamiyatining asosi bo'lgan ijtimoiy strukturalar, modellar va hatti- harakatlar jamlanmasidir. Til aloqa vositasi bo'lgani uchun uning asosiy vazifalaridan biri ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirishdir" [2].

Jamiyat va til orasidagi bog'liqlik ma'lum jihatdan ijtimoiy hayotdagi holatlarning til strukturasi ta'siri bilan asoslanadi. Masalan, til kontakt tadqiqotlari pijin va kreol tillarining kelib chiqishi va lingvistik tarkibiga qaratiladi. Bu maxsus til

turlari boshqa tilda soʻzlashuvchilarning oʻzaro muloqotlari uchun umumiy tilga muhtoj boʻlganda paydo boʻldi. Butun dunyoda ushbu ixtisoslashgan til kelib chiqishiga sabab boʻlgan ijtimoiy-tarixiy vaziyatlar mavjud, jumladan, Karib oroli, Afrika, Janubiy Amerika, Osiyo va Tinch okeani orollaridagi tarix. Til muloqot holatlarini oʻrganishda nafaqat muayyan til detallarini, balki ikki tilli soʻzlovchilarning har bir tildan qanday foydalanishi va ularning muloqotda qoʻllayotgan ijtimoiy va lingvistik detallarni ham oʻrganish muhim.

Til va jamiyat mutanosibligini oʻrganishdagi yana bir yondashuv tilning erkin muloqotdagi holatiga qaratiladi. Tilning ijtimoiy kontekstida oʻrganilishi bizga maʼlum bir jamoa ichida ijtimoiy munosabatlarimizni qanday tashkil etishimiz haqida qisman ayta oladi. Bir shaxsga "xonim", yoki ismi bilan murojaat qilish oddiy soʻz tanlovi haqida emas, balki murojat qilayotgan inson va adresatning munosabatlari va ijtimoiy oʻrni, maqomi va mavqeini anglash mumkin. Xuddi shunday, gaplar strukturasi tanlab gapirish, jumladan "Tuzni uzatib yubor!" oʻrniga "Iltimos, tuzni uzatib yuborolmaysizmi?" yoki "Ovqatning tuzi sal kamroq boʻlibdi shekilli, ozroq tuz sepib yuboraychi" kabi muqobil jummalardan foydalanish bu sodda gap strukturani almashtirishgina boʻlib qolmay, balki, tanlab gapirilayotgan gap shaxsning madaniy qadriyatlari va xushmuomalalik normalarini oʻz ichiga oladi.

Sotsiolingvistik kompetensiya – bu kerakli natijaga erishish uchun maʼlum bir auditoriya va vaziyat uchun qaysi soʻzlarni tanlashni bilishni anglatadi. Masalan, amerikaliklar oʻz farzandlari bilan goʻyo kattalar bilan gaplashganday suhbatlashadi. Bolalar, hatto kattalar bilan bogʻliq boʻlgan har qanday savollarga ota-onalardan javob olishlari mumkin. Oʻzbekistondagi bu tendensiya aksincha, biz bolalarimizga yoshiga mos boʻlmagan mavzuni muhokama qilishlariga yoʻl qoʻymaymiz.

Yana bir misolga toʻxtasak, agar siz 17 yosh boʻlsangiz va koʻchada uzoqdan Jamshid ismli doʻstingizni koʻrib qolsangiz, siz bemalol baland va norasmiy ovoz bilan "Ey, Jamshid!" deb chaqirasiz. Boshqa vaziyatda esa, masalan, siz maktab direktoringizni oʻz mashinasiga chiqayotib dastroʻmolini tushib qolganini koʻrsangiz, albatta "Assalomu alaykum, Zafar Davronovich, roʻmolchangiz tushib qoldi" deb

aytasiz. Ushbu soʻz tanlovi soʻzlovchi va tinglovchining ijtimoiy holati va jamiyatdagi mavqeiga bogʻliq. Agar 17 yoshli bola "Ey, roʻmolchangiz tushib qoldi" desa, bu qoʻpollik deb hisoblanishi mumkin. Maʼlumki, jamiyatda maktab direktori yuqori mavqega ega, agar bola ushbu ijtimoiy konstruksiyalarni tushunsa va hurmat qilsa, u oʻz fikrini bildirish va munosib hurmat koʻrsatish uchun oʻz tilini tanlay oladi.

Bir vaziyatni oʻz tajribamdan boʻlishmoqchiman. Angliyaga safarim davomida Buyuk Britaniyalik mezbon oilam bilan boʻlgan suhbat jarayonidan bir lahzani aniq eslayman. Angliyalik mezbon ayol 70 yoshdan oshganligi sababli, men mazkur davlatdagi qariyalar hayot tarziga qiziqdim. "Keksa ingliz ayol sifatida, bu yerdagi qariyalarning kundalik turmush tarzini qanday taʼriflaysiz?" degan savolimga mezbon ayol "Oh, men hali oʻzimni keksa ayol deb hisoblamayman, ammo hayot tarzi haqida gapirishim mumkin" deb javob qaytardi. Ushbu vaziyatda men ayolga "keksa" deb notugʻri murojat qilganimni tushundim va uzr soʻrab suhbat matnini "nafaqa yoshidagilar" deb oʻzgartirib oʻz soʻzimda davom etdim. Yaʼni, ijtimoiy holat va munosabatdan kelib chiqib soʻzlarni tanlab gapira boshladim.

Tilga ijtimoiy faoliyat sifatida yondoshib, suhbat va nutq uchun muayyan qonuniyatlarni yoki ijtimoiy qoidalarni kashf etishga eʼtibor qaratish mumkin. Masalan, suhbatni boshlash va tugallash qoidalarini, gapirish yoki hikoya yoki latifani aytib berish usullarini tavsiflashimiz mumkin.

Shuningdek, odamlar madaniy kelib chiqishi va muloqot uchun maqsadlariga qarab oʻz tillarini qanday qoʻllashlarini oʻrganish mumkin. Tilshunos olimlar aralash jins vakillari oʻrtasidagi suhbatlar bir xil jinsdagilar orasidagi muloqot matnidan qanday farq qilishi, ish joyida har xil mavqedagi insonlar orasidagi muloqotlardagi farq, oʻqituvchilar bolalarga qanday qilib tildan foydalanishni oʻrganishga imkon berishlari yoki tilda qanday oʻzgarishlar yuz berishi va ommalashuvi kabi masalalarni oʻrganishlari mumkin. Tilshunoslar koʻpincha ijtimoiy faoliyat sifatida til haqidagi ushbu savollarga javob berish uchun etnografik usullardan foydalanadilar. Yaʼni, ular insonlarning xulq-atvori va munosabatlarini tushuntirish uchun ular avvalambor

o'sha jamiyatning qadriyatlari, manaviyati va nuqtai-nazarlarini tushunishga harakat qilishadi.

So'nggi bir necha o'n yilliklar davomida sotsiolingvistikaning rivojlanishini ikki tendensiya tavsiflab berdi. Birinchidan, ma'lum soha doirasida alohida ixtisosliklarning yaralishi ijtimoiy va siyosiy masalalarning paydo bo'lishiga to'g'ri keldi. Shunday qilib, til va millatchilik, til va etnik kelib chiqish, til va gender kabi mavzularga e'tibor jamiyatda shu doiradagi masalalarning keng yoyilishiga sabab bo'ldi. Ikkinchidan, til va jamiyatning rolini tekshiradigan mutaxassislar tadqiqot natijalarini keng asoslangan holda ijtimoiy, ta'lim va siyosiy muammolarga tadbiiq etishga ko'proq qiziqish bildirdilar. Sotsiolingvistika shu tariqa til o'rganishda nazariya, tavsif va qo'llanishni bir joyga jamlab o'rganish uchun o'ziga xos imkoniyat yaratadi.

Shu bilan birga, tilshunoslar tillardagi turfa-xillikni jumladan, shevalar, ma'lum hududdagina gaplashiladigan tillar, o'smirlar tili, ijtimoiy guruhlariga taalluqli tillar mohiyatini ijtimoiy vaziyatga asoslanib ochib berishga harakat qiladilar. Lingvistik variantlarni tadqiq qiluvchi tadqiqotlar mikro-sotsiolingvistika deb ataladi. Ijtimoiy jihatlar va til munosabatlarini tadqiq etuvchi tadqiqotlar makro-sotsiolingvistika deb ataladi. Sotsiolingvistik tadqiqotlar doirasi juda keng, lekin barcha sotsiolingvistik tadqiqotlarning ustun maqsadi – lisoniy variantlarning tanlanishini va til o'zgarishini qaysi ijtimoiy omillar belgilashini aniqlash bilan bog'liq.

XULOSA VA MUNOZARA

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib shuni aytish mumkinki, sotsiolingvistik tadqiqot ob'ekti quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- turli yosh va jinsdagi so'zlovchilar tili, turli ijtimoiy guruhlarining tili;
- suhbat strategiyalari, so'zlovchining kommunikativ kompetensiyasi;
- shahar va mintaqaviy turfa-xillik, dialektlar va standart til o'rtasidagi munosabatlar, ko'p tillilik, til aloqalari;
- davlat tili (radio va televediniya);

- yangi ommaviy axborot vositalari tili (matnli xabarlar, Facebook, skype);
- til munosabati va ularning o'zgarishi (qaysi til va uning xususiyatlari turli ijtimoiy kontekstlarda va qaysi vaqtda mos bo'la oladi);
- til siyosati va standartlashtirish (til siyosati til munosabatlariga, ta'lim siyosatigaqanday ta'sir qiladi).

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Gumperz, Jon J.; Kuk-Gumperz, Jenni (2018). "Til, madaniyat va jamiyatni o'rganish: ijtimoiy lingvistika yoki lingvistik antropologiya?". *Ijtimoiy lingvistika jurnali*. 12 (4): 532–545.
2. Spolskiy, B. (2018). *Ijtimoiy lingvistika*. Oksford universiteti matbuoti.
3. Paulston, Christine Bratt va G. Richard Taker, muharrirlar. *Ijtimoiy lingvistika: asosiy o'qishlar*. Malden, Ma.: Wiley-Blackwell, 2013.
4. T. C. Xodson va Britaniya ijtimoiy-lingvistikasining kelib chiqishi Jon E. Jozef tomonidan 2019-02-10 Wayback MachineSocilingvistika Simpoziumida arxivlangan 15, Nyukasl-apon-Tayn, 2014 yil aprel
5. Styuart, Uilyam A (2018). "Milliy ko'p tillilikni tavsiflash uchun ijtimoiy lingvistik tipologiya". Fishmanda, Joshua A (ed.). *Til sotsiologiyasidan o'qishlar*. Gaaga, Parij: Mouton. p. 534.
6. Kloss, Xaynts (2016). "Abstandsprachen und Ausbausprachen" [Abstand-tillar va Ausbau-tillari]. Goschel shahrida, Yoaxim; Nail, Norbert; van der Elst, Gaston (tahrirlar). *Zur Theorie des Dialekts: Aufsätze aus 100 Jahren Forschung*. Zeitschrift für Dialektologie va Linguistik, Beihefte, n.F., Heft 16. Wiesbaden: F. Steiner. p. 310.